

ҚАДИМГИ ХОРАЗМДА ТЕМИРЧИЛИК ХУНАРМАНДЧИЛИГИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ

Турганов Бахыт Қурбанбаевич

Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти “Тарих ўқитиш методикаси”
кафедраси доценти, т.ф.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606362>

Металлургия ва металлсозлик соҳалари ривожининг кейинги босқичи темир металлургиясининг пайдо бўлиши билан боғлиқдир. Мил. авв. I минг йилликда деярли бир-бирига яқин вақтларда дунёнинг турли бурчакларида темир асрига ўтиш ёки темирдан фойдаланиш бошланган.

Илк темир даврида Оролбўйи минтақасидаги дашт қабилалари, шунингдек қадимги Хоразмда ҳам металлургия ва металлга ишлов бериш соҳаларида вужудга келган технологик кашфиётлардан четда қолмаганлар. Афтидан, темир буюмларининг Хоразмга кириб келишида қуйи Сирдарё бўйидаги сак қабилалари асосий воситачи вазифасини бажарганлар. Мил. авв. VII-VI асрларда Оролбўйи минтақасидаги сак қабилалари ва қадимги Хоразм аҳолиси хўжалик турмушида темир буюмларининг тарқалиши деярли бир даврда бошланади [Вишневецкая: 72-73; Яблонский: 52].

Илк темир асрида қадимги Хоразмда ўзига хос иккита маданият: Қўйисой маданияти ва Кўзалиқир маданиятлари юзага келган [Болелов, 2017: 71-78]: Улардан бири мил. авв. VIII аср охири VII аср бошларида Сарикамиш ҳудудларига Қуйи Сирдарё бўйларида илк сакларнинг миграцияси натижасида юзага келган—Қўйисой маданияти сифатида кўрсатилади. Бу даврда Сарикамиш бўйлари, Довдон ерларига сак қабилаларнинг ўрнашуви бир қанча кучайди ва аҳоли томонидан зич ўзлаштирилади. Ушбу маданият мил. авв. VIII - V асрларни ўз ичига олади.

Иккинчиси мил.авв. VII аср охирида Ўрта Осиё жанубидан миграцион тўлқин оқими натижасида шаклланган Кўзалиқир маданияти ҳисобланади.

Хоразмнинг илк темир асридаги Қўйисой маданиятига оид Қўйисой-2 маконидаги кўплаб топилмалар қаторида темир пичоқ, темир бўлакчалари топилган [Вайнберг: 44, 46]. Улардан кичик пичоқлар дастали, орқа қисми текис ишланган. Ёдгорлик масканида хунармандчиликнинг заргарлик, бронза (мис) қўйиш соҳалари ривож топган. Шунингдек, ёдгорлик устки қисмидан темир шлаклар ва қайд қилинган.

Ёдгорлик тадқиқотчиси томонидан Қўйисой-2 маконининг хронологик даври мил. авв. VII - биринчи ярми ва VI асрлар чегаралари белгиланган.

Қўйисой маданиятига оид бўлган Сакарчага қабрларида ҳам тош, ёғоч, суяк, бронза ва темир буюмлар топилган [Яблонский: 34. рис. 7,8;19,12-13;21,7-8,10]. Мехнат ва кундалик турмуш қуроллари орасида темир ва бронза пичоқлар учрайди. Ушбу гуруҳидаги Сакар-чага 6 қабрлардан шаклли ноаниқ бўлган иккита темир буюм қайд қилинган [Яблонский: 34. рис. 15,8;16,1]. Улардан бири ёйсимон, кесими думалоқ бўлган темир буюм ҳисобланади.

Сакарчага қабр-қўрғонларидаги сопол маҳсулотлари юқори хронологик санаси мил.авв. VII аср биринчи ярми ва VI асрларга тўғри келади.

Қўйисой маданияти қабр-қўрғонларидаги металл пичоқлар ясаиш усулига кўра бир хил, лекин улар материалга кўра бронза ва темирга ажралади [Яблонский: 32-33]. Қабрларда темир пичоқларга нисбатан бронза пичоқлар икки марта кўп учрайди. Темир

пичоқлар орасида узунлиги 7 см гача бўлган кичик намуналари устунлик қилади. Лекин, Сакар-чага 6 ва бошқа қабр-қўрғонларда 20 см гача узунликдаги пичоқлар ҳам учрайди.

Қуйисой маданиятига оид Қуйисой-2, Яссиқир, Сакарчага, Тумек–Кичижик мазор–қўрғонлари, Тармқоя қишлоғи ва қабристонидан кўплаб металл буюмлар топиб ўрганилган [Вайнберг: 7-77]. Улардан бронза ўқ учлари энг кўп учрайдиган топилмалар сирасига киради. Уларга ўхшаш бронза ўқ учлари Ўрта Осиёдаги мил. авв. VII–VI асрларга оид ўтроқ ва кўчманчилар маданиятларида кўплаб учрайди.

Қуйисой маданиятига оид ёдгорликлардаги темир даври ютуқларидан бири, бу пичоқ, ўроқ, тешгич каби меҳнат қуролларнинг темирдан ясалишидир. Тош, суяк ва ёғочга ишлов бериш пайтида темир асбоблари катта аҳамият касб этган. Ўша даврда баъзи заргарлик буюмлари ҳам темирдан ясалган. Жумладан, Сакарчага мазор қўрғонида темирдан ишланган иккита биллагузук топилган [Яблонский: 31].

Археологик материаллар таҳлили шуни кўрсатадики, мил. авв. VII - VI асрларда Қуйисой маданиятида бронза ва темир буюмларнинг ҳар иккаласидан фойдаланилган, лекин ўша давр жамиятида ҳали бронза буюмлардан фойдаланиш устуворлик қилган. Бу давр ёдгорликлардаги металл топилмалар орасида бронзадан тайёрланган камон ўқи учлари, заргарлик буюмлари, от-улов анжомлари кўпчилик қисминини ташкил қилади. Шунингдек, ўша даврда темирдан ясалган меҳнат қуролларидан фойдаланиш ва ишлаб чиқариш бўйича илк қадамлар бошланади.

Афтидан, мил. авв. VII - VI асрларда Қуйисой маданияти аҳолиси темир буюмлар билан таниш бўлсада, ҳали уларда темирдан меҳнат қуроллари ва қурол-яроғларни ясовчи темирчилик ҳунармандчилиги соҳасида маҳсулотлар ишлаб чиқариш юқори даражада ривож топмаганлигидан гувоҳлик беради.

Қадимги Хоразм маданиятига асос бўлган Кўзалиқир маданиятининг шаклланишининг илк босқичи Кўзалиқир қалъаси ва Хумбузтепада (Жанубий Хоразм) кулолчилик марказининг пайдо бўлиши билан боғлаб тушунтирилади. Кўзалиқир маданиятига асос солган хорасмийлар ҳунармандчиликнинг турли соҳалари ривожига кучли таъсир кўрсатади.

С.Б.Болеловнинг хулосаларига кўра, Кўзалиқир қалъасида бронза қуйиш ва темирчилик соҳалари фаолияти бироз эртароқ босқичда, мил. авв. VII аср охири–VI аср бошида юзага келган бўлиб, Қуйисой маконлари билан синхрон бўлиши мумкин [Болелов: 7]. Қалъанинг Шарқий қисмидан темирчилик маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи йирик устахонаси ва ўчоқ қолдиқлари топилган, у жойдаги кенг ҳудудда темир шлақлари тўпланган [Толстов: 26-27]. Артефактлар темирчилик ўчоғининг интенсив турда фаолият кўрсатганлигидан гувоҳлик беради. Ёдгорликдан топилган сопол бурунлар темирчилик ўчоқлари босқонларида ҳаво дамлаш усулида ишлатилганлигини кўрсатади [Толстов: 149]. Қалъадаги темир шлақлари ва қўймаларнинг кўплаб қолдиқлари темирчилик соҳаси фаолиятидан далолат беради.

Кўзалиқир қалъасидаги қўлда ишланган сопол идишлар гуруҳи эътиборни тортади, у ерда ҳажми катта бўлмаган, калин деворли, ярим думалоқ ва цилиндрсимон идишларнинг бўлаклари учрайди, афтидан уларни кичик тигеллар сифатида талқин қилиниши мумкин [Болелов: 81-82]. Қалъадаги темир ўроқлар VI-V асрларга оид темирчилик топилмалари сирасига киради [Толстов: 99].

Дарҳақиқат, Хоразмда мил. авв. VI-V асрларда ижтимоий–иқтисодий ҳаётида кескин ўзгаришлар рўй беради, ҳунармандчилик марказлари ва маконлари пайдо бўлади.

Хунармандчилик маконларида рихтагарлик, мисгарлик ва темирчилик каби металлсозлик маҳсулотларини кенг кўламда ишлаб чиқариш кузатилади. Ҳа даврда темирдан турли буюмлар, меҳнат қуроллари ва қурол-аслаҳалар ясаш, металлга ишлов бериш соҳаларида технологик кашфиётлардан фойдаланиш ижтимоий-иқтисодий ҳаётда тубдан ўзгаришларга олиб келган.

Бу, энг аввало, темир асри ёдгорликларини қазиб пайтида топилган темирдан ясалган меҳнат қуроллари ва буюмлар миқдори билан белгиланади. Масалан, фақат архаик даврдаги қишлоқ маконлари мажмуаларида 60 дан ортиқ темир буюмлар ва меҳнат қуроллари қайд қилинган. Кўзалиқдан 45 та темир буюмлар топилган [Болелов: 84, рис.4]. Бу Марказий Осиёнинг шу давргача маълум бўлган темир асри ёдгорликларига нисбатига деярли тенгдир. Археологик объектларда меҳнат қуроллари: пичоқлар, ўроқлар, игналар ва бошқада металл топилмалар кўплаб учрайди. Уларнинг барчаси ёки аксарияти маҳаллий темирчилар томонидан ишлаб чиқарилганлигидан далолат берувчи барча асослар мавжуд.

Кўзалиқир маданиятидаги темир даври материалларини шартли турда икки босқичга ажратиш мумкин: Илк Кўзалиқир босқичи мил. авв. VII–VI асрлардан то V аср бошигача бўлган давр. Кечки Дингилжа даври мил. авв. V аср иккинчи ярми IV аср бошидан то II асргача давом этади.

Илк темир даври охирига келиб Оқчадарё жануби-шарқий ҳудуди зироаткор аҳоли томонидан кенг миқёсда ўзлаштириши ва аҳоли зичлигининг ортишига олиб келган. Ҳа даврга оид Дингилжа воҳасида 53 та алоҳида уй-жойлар ва уй-қурғонлар аниқланган. Улар бир-бирига 50–120 м. масофада жойлашган [Воробьева: 5-7,14].

Дингилжа макони қўрғонларида (мил. ав. VI–V аср) темирчилик устахонаси излари қайд қилинган, темирдан ясалган меҳнат қуроллари кўплаб учрайди [Воробьева: 14; рис. 1, 3, 8, 9; 45, 2, 4–7]. Ёдгорликнинг 52 нуқтасидаги қўрғон ва уйларда шаклини йўқотган темир бўлақлари кўплаб учрайди. Уларнинг бирида темирчилик ўчоғи, дашқол ва шлак қолдиқлари аниқланган. Жумладан, Дингилжа маконларидан 5 та пичоқ, арра, ўроқ ва бошқа темир қуроллар синиқлари топилган.

Дингилжа маконининг шимоли-шарқида темирчилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришга тааллуқли қурилиш излари топилади, М.Г.Воробьева уни темирчилик металлургияси устахонаси сифатида белгилайди. Фақат, ўчоқнинг асос қисми сақланган [Воробьева: 211]. Ўчоқ овал шаклида шарқдан ғарбга чўзилган, тақир юзасидан шарқ томон юқорига кўтарилган ва кенгайган, унинг ички майдони (2 x 1,1 м) иборат бўлган. Ички қисми лойдан қилинган қисми қизил рангга айланган. Ўчоқ асоси иккита ҳалқали девордан иборат: ички қисми лойдан (эни 27 см), ташқи томони хом ғишт ишланган (эни 20 см). Ўчоқнинг ғарбий томонида босқондан дам пурковчи канал (эни 42 см ва узун 60 см) қолдиқлар қайд этилган [Воробьева: 211].

Артефактлар ёдгорликга оид маконларда темирчилик соҳасида кенг кўламда маҳсулотлар ишлаб чиқариш йўлга қўйилганлигидан гувоҳлик беради. Ушбу маконлардан темирдан ясалган меҳнат қуроллар ва буюмлар жамланмаси: ўроқ, арра, пичоқ, мих, қозон, идиш-товоқлар, тўғнағич ва бошқа буюмлар қайд қилинган.

Мазкур темир буюмлар жамланмаси Хоразмда мил. ав VI–V асрларда халқ хўжалиги соҳаларида темирдан ясалган меҳнат қуролларидан кенг кўламда фойдаланилганлигини кўрсатади.

Ёдгорлик тадқиқотчиси М.Г.Воробьева таъкидлашича, Дингилжа воҳасида кулол, темирчи, заргар, рихтагар, қурувчи, тоштарош ва кўнчилик соҳалари ҳунармандлари фаолият кўрсатган [Воробьева: 211-212, 218].

Таъкидлаш лозимки, архаик даврда деҳқончилик ишларида темир қуроллар яшашга бўлган талаб ва эҳтиёжнинг кучайиши темирчилик ва қуролсозлик соҳаларнинг ихтисослашувига олиб келган.

Бозорқалъа мазор-қўрғонларидаги металл буюм инвентарлари ҳам етарлича ранг-баранг ҳисобланади [Гудкова, Манылов: 159-164; рис. 33-35]. Ёдгорликдаги қабрлардан бронзадан ясалган икки парракли ўқи учлари, икки хил осилчоқлар, юрак тарзли қалқончали сирғалар, узуклар ва мунчоқлар қайд қилинган. Шунингдек, темир пичоқлар ҳамда темирдан ишланган билагузуклар, тўқноғичлар ва мунчоқлар топилади. Жумладан, темир мунчоқларнинг бошқа ҳудудларда аналогик ўхшаш турлари учрамайди.

Металл топилмаларнинг аналогиясини ўрганганимизда, бронза ўқ учлари мил.авв. VI аср, темир билагузуклар ва спирал тарзли осилчоқлар мил. авв. VI–V асрлар билан белгиланади. Ёдгорлик хронологик томондан мил.авв. IV-III ёки V-III асрларга тааллуқли ҳисобланади.

Демак, қадимги Хоразмда темир асрида деҳқончилик хўжалиklarининг иқтисодий ўсиши оқибатида темирчилик маҳсулотларига талаб ортиб боради. Металлсозлик соҳасида ихтисослашуви юз беради ва темирчи, қуролсоз, рихтагар ва заргар касблари пайдо бўлган ва фаолият кўрсатган.

Хулоса сифатида таъкидлаш мумкинки, қадимги Хоразмда темир буюмларнинг тарқалишига сиёсий ва миграцион жараёнлар муҳим омил сифатида таъсир кўрсатган. Темирчилик маҳсулотларининг тарқалиш динамикасини шартли равишда икки босқичга ажратиш мумкин.

Биринчи босқичда мил. авв. VII асрдан Қўйисой маданияти ёдгорликларида дастлабки темир буюмларнинг тарқалиш бошланади.

Иккинчи босқичда, Хоразмга хорасмийларнинг миграцияси натижасида (мил. авв. VII–VI асрлар) ва Аҳамонийлар даврида темирчилик маҳсулотларини кенг қўламда ишлаб чиқариш бошланади. Хоразм жамиятида темирдан турли буюмлар ва меҳнат қуролларини яшаш хўжалик ҳаётида туб ўзгаришларга олиб келди.

Артефактлар ва уларнинг қиёсий таҳлиллари қадимги Хоразмда темирчилик ҳунармандчилиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш мил. авв. VII- VI асрлардаёқ йўлга қўйилганлигини кўрсатади.

Қадимги Хоразмнинг темир асри металлургия соҳасида ҳам ашё манбалари тўғрисида ҳозирча фақат тахминий фикрлар билдириш мумкин. Лекин, унинг асосий таъминотчилари барча даврларда ҳам Орол денгизи минтақаси дашт зонасининг кенг ҳудудларида яшовчи кўчманчи қабилалар бўлганлигини истисно қилиб бўлмайди, эҳтимол буни минтақада ривожланган палеоэкономика тизимнинг бўғини сифатида қаралиши мумкин.

Мил. авв. I минг йиллик ўрталарида ҳунармандчилик соҳаларида касбий бошқарув юзага келади ва ихтисослашув жараёни бошланади [Болелов: 7-8,18-21]. Жумладан, металлсозлик соҳаларида темирчилик, қуролсозлик, рихтагарлик касблари пайдо бўлади ва уй ҳунармандчилигидан тортиб бозорга маҳсулот чиқарувчи ихтисослашган соҳалар фаолияти йўлга қўйилади. Кўзалиқир қалъаси ва Дингилжа ёдгорлигидаги археологик материаллар Хоразмда темирчилик соҳаси ривожидан яққол гувоҳлик беради. Шунинг

билан бирга айтиш керакки, Хоразмда мил. авв. VII- VI асрлардан темир буюмларнинг тарқалиши бошланган бўлсада, хўжалик ва ҳарбий соҳаларда темирчилик маҳсулотларига тўла ўтиш жараёни мил. ав. III-II асрларга қадар давом этган.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Болелов С.Б. Гончарства древнего Хорезма по археологическим данным (вторая половина 1 тыс. до н.э.–первая половина 1 тыс. н.э.) // Автореферат диссертации кандидата исторических наук.–М.: 2004.
2. Болелов С.Б. Ранний этап становления ремесленного производства на территории Хорезма (Вторая половина III тыс. до. э.) // Приаралье на перекрестке культур.– Самарканд. Мицай. 2013.– С.5-19.
3. Болелов С.Б. Ремесло древнего Хорезма по археологическим данным. Этапы становления// Российская археология. 2013. №2. –С.77–86.
4. Болелов С. Древний Хорезм в эпоху раннего железного века по археологическим данным// История и археология Турана.–№3.–Самарканд, 2017.–С. 71-78.
5. Болелов С.Б. К вопросу о формировании ранней земледельческой культуры в Низовьях Амударьи. //Scripta antiqua. Вопросы древней истории, филологии, искусства и материальной культуры. Альманах. Том 5. –М.: 2016.–С.17–26.
6. Вайнберг Б.И. Куюсайская культура раннего железного века в присарыкамышской дельте Амударьи // Успехи Среднеазиатской археологии. Выпуск 3. -Л.: Наука. 1975 - С.42-46.
7. Вайнберг Б.И. Памятники Куюсайской культуры// Кочевники на границах Хорезма. ТХААЭ. Т. XI. -М.: 1979. 7-76.
8. Вишневская О.А. Культура сакских племен низовьев Сырдарьи в VII–V вв. до н. э. // ТХАЭЭ. Т. VIII.–М., 1973.–160 с.
9. Воробьева М.Г. Дингильдже. Усадьба I тысячелетия до н.э. в Древнем Хорезме.–М., 1973.
10. Гудкова Л.В., Маньлов Ю.П. Могильник у городища Базар–кала // Культура и искусство древнего Хорезма. –М.: Наука, 1981.–Б.159–164.
11. Толстов С.П. Работы Хорезмской археолого–этнографической экспедиции АН СССР в 1949–1953 гг. // ТХАЭЭ. -М.: Изд-во АН СССР. 1958. Т. II.–С.7-258.
12. Толстов С.П. Работа Хорезмской археолого–этнографической экспедиции в 1954-1956 гг. 1 // МХЭ.–М., 1959. вып. 1.–С. 3-38.
13. Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта.–М.: Изд-во восточной литературы. 1962.
14. Яблонский Л.Т. Саки Южного Приаралья (археология и антропология могильников).– М.: Институт археологии РАН, 1996.